

EDN PTWROD

DOI 10.5281/zenodo.17587954

УДК 633.72+631.8

Малюкова Л. С.¹, Зайцев Г. П.², Великий А. В.¹, Самарина Л. С.¹

СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ МЕТАБОЛИТОВ В ЛИСТЬЯХ ЧАЯ СОРТА КОЛХИДА НА ФОНЕ ВЫСОКОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОЧВ ЦИНКОМ

¹Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук»;

²НИЦ «Курчатовский институт» – «Магарач»

Реферат. Агротехника и обеспеченность почв биогенными элементами при возделывании чайного растения оказывают существенное влияние на содержание базовых метаболитов, определяющих свойства чая с точки зрения пищевой и лекарственной ценности. Эти закономерности недостаточно изучены в самых северных субтропиках мира (Сочинское Причерноморье) в сравнении с ведущими чаепроизводящими странами юго-восточной Азии. Цель работы: оценка трансформации профиля расширенной группы целевых метаболитов листьев чая, выращенных на высокообеспеченных цинком почвах. Объекты исследования: листья чая сорта Колхида, эталонного для Черноморского побережья России. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии определяли содержание ряда целевых метаболитов. Идентифицировано 18 базовых метаболитов, определяющих качество чайного листа, которые делились на две группы: уменьшающиеся (теанин, кофеин, галлированные катехины, флавонолгликозиды) или увеличивающиеся (свободные катехины) с созреванием листа (почка, первый, второй, третий лист трилистной флеш). При выращивании чайного растения на фоне высокой обеспеченности почв цинком, достигнутой путем внесения в почву сульфата цинка в дозе 4,3 кг/га в течение 15 лет, меняется содержание базовых органических компонентов в чайном листе (теанин, катехины, флавонолы), определяющих вкусовые и лечебно-профилактические свойства напитка. Так, в листьях чая на фоне более высокой обеспеченности почв и растений цинком отмечено снижение содержания флавонолов и галлированных катехинов (и соотношения последних со свободными катехинами). В составе катехинов чайного листа преобладала цис-конфигурация (EGCg, EGC и ECg) над транс-конфигурацией (С, ГК, ГКГ), что является маркером высокого качества чайного сырья. Гликозиды кверцетина (включая рутин) преобладали над гликозидами кемпферола, а самое высокое количество флавонолов находилось в первом и втором листе чайного побега. При более высокой обеспеченности почв цинком содержание теанина в листьях чая сорта Колхида достоверно увеличивалось (почти в 1,5 и 2,0 раза в третьем и первом листе соответственно), при этом содержание кофеина не менялось. Представленный анализ изменений метаболического профиля чайных листьев, выращенных на фоне высокой обеспеченности растений цинком, актуализирует развитие направления исследований о регулировании композиций вторичных метаболитов чайного растения на основе использования различных видов удобрений.

Ключевые слова: *Camellia sinensis* L., воздействие цинка, качество чая, специализированные метаболиты.

Для цитирования: Малюкова Л. С., Зайцев Г. П., Великий А. В., Самарина Л. С. Содержание целевых метаболитов в листьях чая сорта колхида на фоне высокой обеспеченности почв цинком // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 4(44). С. 89–104. EDN: PTWROD. DOI: 10.5281/zenodo.17587954.

For citation: Malyukova L. S., Zaitsev G. P., Velikiy A. V., Samarina L. S. Content of target metabolites in tea leaves of the 'Kolkhida' variety grown on zinc-rich soils // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 4(44). P. 89–104. EDN: PTWROD. DOI: 10.5281/zenodo.17587954.

Введение

В России существует большой рынок чая, который представлен различными товарными образцами из Китая, Индии, Шри-Ланки, Вьетнама и других чаепроизводящих стран. В этом ряду особое место занимает чай, выращенный в России (Краснодарский край, республика Адыгея), известный своим уникальным букетом вкуса и аромата, высоким качеством сырья, которое не уступает зарубежным аналогам, а также экологической безопасностью. Доказано, что качество чайного сырья и готового продукта зависят от содержания и соотношения в нем различных метаболитов, среди которых наиболее важными являются флаван-3-олы (катехины), флавонолы, метилксантины и теанин. Каждый из них придает особый вкус чайным настоям: катехины – вяжущий и горький вкус, теанин – сладкий вкус, кофеин и флавонолы – горький вкус [1–3]. Вариации содержания этих компонентов в листьях чая являются функцией комплекса экологических воздействий на растения: климат и метеоусловия, физико-химические свойства почв и уровень минерального питания, генотип и возраст/стадия развития листа, агротехника (орошение, удобрение, средства защиты от вредителей и болезней). Предполагается, что растения чая синтезируют их с целью адаптации к различным неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам, которые в комплексе оказывают на него стрессовое воздействие [3]. Интересной и важной особенностью является то, что чай, в отличие от других растений, концентрирует эти сложные растительные метаболиты в одном листе в больших количествах и способен повторно использовать их в защитных реакциях [4]. Специфика воздействия экологических факторов на биосинтез этих специализированных метаболитов вызывает большой интерес исследователей с точки зрения понимания механизмов адаптации и биологической роли соединений в стрессовых условиях [3, 4], лечебно-профилактических свойств чая [5–7], а также экзогенных приемов регулирования их образования и накопления [8–10].

Агротехника и обеспеченность почв макро- и микроэлементами при возделывании чайного растения формирует достаточно значимые отклонения содержания метаболитов, определяющих качество и свойства чая с точки зрения пищевой и лекарственной ценности [9–12]. Наиболее детальный научный анализ метаболического профиля чайного сырья приведен в нескольких работах для сортов зарубежной селекции, в экологических условиях юго-восточной Азии (Китай, Индия, Корея) [10–15]. На этом фоне недостаточно изучены промышленные перспективные сорта, произрастающие в самых северных субтропиках мира (Сочинское Причерноморье). При этом важно понимать направленность трансформации метаболического профиля чайного растения при воздействии различных экзогенных индукторов, в частности минеральных удобрений, относящихся к контролируемым агроприемам [8, 9, 16]. С этой точки зрения интересен цинк, который обеспечивает основные метаболические (фотосинтез, транспирация) и акклиматизационные (эффективное использование воды, синтез пролина и других осмолитиков) процессы [17]. Следует отметить, что содержание цинка в бурых лесных кислых почвах под культурой чая в зоне влажных субтропиков России оценивалось как среднее и низкое (2–4 мг/кг), а при длительной эксплуатации его миграция и потери значительно усиливались [18]. Это определило положительную роль цинковых удобрений в усилении побегообразовательной способности чайного растения (в среднем на 6 %) и приросте урожая (от 15 до 30 %) в условиях Сочинского Причерноморья [19]. По нашим данным, в вариантах с применением цинка растения характеризовались более

высокой динамикой восстановления пигментного фонда после летней засухи, а также функциональной активностью [20, 21].

Все вышеперечисленное определило актуальность и **цель данной работы** – провести сравнительное изучение расширенного профиля наиболее значимых метаболитов (катехинов, флавонолов, меликсантинов, теанина) в листьях чая районированного эталонного сорта Колхида и выявить вектор его трансформации на фоне более высокой обеспеченности почв цинком.

Мы предположили, что повышение обеспеченности цинком растений чая будет менять метаболический профиль чайного сырья, формируя его существенные вариации, приводящие к изменению вкусовых и лечебно-профилактических свойств напитка.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили во влажных субтропиках России (Черноморское побережье Краснодарского края, п. Уч-Дере, Лазаревский район, г. Сочи, 43°41'5''N, 39°38'14''E), где средняя многолетняя температура варьирует в пределах 12,8–16,5 °С, годовое количество осадков составляет 1313–2098 мм. Вегетационный период длится с апреля по октябрь, в летний период отмечается дефицит осадков (менее 50 мм в месяц), формирующий стресс для чайного растения. Метеоусловия периода исследований (2022–2023 гг.) находились в диапазоне среднегодовых параметров: среднесуточная температура воздуха составляла 14,6 °С (2022 г.) и 15,5 °С (2023 г.), суммарное количество осадков – 1855 мм (2022 г.) и 1401 мм (2023 г.). Летний листосборный период для этих лет характеризовался как жаркий, засушливый с неравномерным выпадением осадков и их дефицитом для влаголюбивых растений чая. Базой для проведения исследований служил полевой мелкоделяночный опыт с макро- (NPK) и микроудобрениями (Zn, B, Mg, S, Ca), заложенный в 2003 г. на чайной плантации сорта Колхида. Тип почв на опытном участке – бурая лесная кислая, характеризующаяся высоким уровнем потенциального и эффективного плодородия по отношению к чайному растению. В данное исследование было включено 2 варианта полевого опыта, контрастных по обеспеченности почв цинком (в кг д.в./га): 1) контроль (фон) – N₂₄₀P₇₀K₉₀; 2) N₂₄₀P₇₀K₉₀+Zn_{4,3} (ежегодное внесение сульфата цинка в поверхностный слой почвы с заделкой в течение 15 лет, с 2003 по 2017 г., с 2018 г. изучалось его последствие). По содержанию макроэлементов и другим агрохимическим характеристикам почвы изученных вариантов на момент исследования (2023 г.) различались незначительно, поскольку фон макроудобрений был единым. Почвы контрольного и опытного вариантов имели следующие агрохимические характеристики: N_{KCl} – 3,35 ± 0,14 и 3,30 ± 0,10; содержание гумуса (%) – 3,8 ± 0,24 и 4,2 ± 0,30 (по Тюрину); содержание легкогидролизуемого азота (мг/кг) 140 ± 30 и 150 ± 20 (по Тюрину и Кононовой); содержание подвижных фосфатов (мг/кг) – 400 ± 85 и 300 ± 60 (по Чирикову) и содержание подвижного калия (мг/кг) – 300 ± 50 и 37 ± 42 (ГОСТ 26951-86 «Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом») соответственно. Наиболее существенные изменения в почве отмечены по содержанию цинка, которое увеличилось с 1,5–3,0 мг/кг (в контроле) до 10–15 мг/кг (в опытном варианте), переводя обеспеченность из разряда среднеобеспеченной в разряд высокообеспеченной. На более высоком фоне цинка было отмечено закономерное увеличение его содержания в молодых побегах чайного растения в 1,3–1,5 раза и составила в июле 34,1–52,9 мг/кг в сравнении с 31,2–41,1 мг/кг в контроле.

С каждого опытного варианта в летний период (июль) были отобраны молодые побеги чая. После сбора чайных листьев с участка каждая из следующих тканей, а именно почка, первый, второй и третий листья были вначале отделены от сорванных

побегов и впоследствии сгруппированы. Полученные растительные образцы из каждой группы (верхушечная почка, первый, второй и третий лист) фиксировали над водяным паром в течение трех мин для нейтрализации процесса окисления и фиксации степени его ферментации затем их высушивали до воздушно-сухого состояния. Содержание специализированных компонентов в растительных пробах (кофеин, теобромин, теанин, (+)-катехин (С), (-)-эпикатехин (ЕС), (+)-галлокатехин (GC), (-)-эпигаллокатехин (EGC), (-)-катехин-3-галлат (CG), (-)-эпикатехин-3-галлат (ECG), (-)-галлокатехин-3-галлат (GCG), (-)-эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), гликозиды флавонолов (кверцетина и кемпферола)) оценивали методом ВЭЖХ аналогично методике [22] на хроматографе фирмы Agilent Technologies (модель 1100, США). Для этого к точной навеске листьев чая в герметичной стеклянной виае приливали 4 мл 80 об.% водного раствора метанола, виала закрывалась на одну неделю для экстрагирования. Перед анализом метанольные экстракты чая центрифугировали. Для проведения анализа была использована хроматографическая колонка размером 2,1×150 мм, заполненная октадецилсилильным сорбентом, зернением 3,5 мкм, «ZORBAX-XDB-C18» при скорости подачи подвижной фазы 0,30 мл/мин. В качестве подвижной фазы использовался градиент, состоящий из 0,1% водного раствора ортофосфорной кислоты (элюент А), и водный раствор 90 об.% ацетонитрила (элюент Б). Содержание элюента Б увеличивалось с 0 до 100 % за 29 минут. Температура термостата колонки составляла 40 °С. Объем инъекции 1 мкл. Идентификацию веществ производили по временам удерживания и спектральным характеристикам соответствующих стандартов при длинах волн: 195 нм – для L-теанина, 273 нм для метилксантинов, катехинов и теафлавинов, 350 нм для рутина и гликозидов кверцетина и кемпферола. Все определения проводили в трех биологических повторностях.

Статистический анализ данных проводили с использованием программного обеспечения XLSTAT (<https://www.xlstat.com/>). На графиках отображены средние значения и их стандартные ошибки. Также при интерпретации результатов содержания катехинов в чайном листе использовали ряд расчетных параметров, которые широко используются в аналогичных работах [4]. Галлированные катехины (ГК) рассчитывали путем суммирования CG, ECG, GCG и EGCG. Негаллированные (простые) катехины (ПК) – сумма С, ЕС, GC, EGC. Цис-катехины (Ц-К) рассчитывали путем суммирования эпи-тип катехинов, среди которых: ЕС, EGC, ECG и EGCG, а транс-катехины (Т-К) путем суммирования С, GC и GCG [4]. Также при интерпретации данных использовали соотношения галлированных катехинов к простым (ГК/ПК) и цис-катехинов к транс-катехинам (Ц-К/Т-К).

Результаты и их обсуждение

Вкус и аромат чая зависят от географического происхождения, технологии переработки чайного сырья [23, 24], агротехники, обеспеченности почв и растений биогенными элементами, а также степени зрелости листьев [8–11]. Свежие чайные листья имеют различные качества, в основном вызванные изменениями в химическом составе и уровнях нескольких компонентов, особенно катехинов и аминокислот [11, 14]. Хорошо известно, что преобладающими метаболитами в листьях чая являются флавоноиды, выполняющие важные адаптивные функции в чайном растении, создавая при этом уникальный вкус чая из-за своей горечи и/или терпкости [2, 4] и оказывая антиоксидантное, антигипертензивное и противовоспалительное действие [22, 25]. Флаванолы и флавонолы являются основными подклассами флавоноидов, присутствующих в свежем листе чайного растения, составляя 70~80 и ~13% полифенолов чая соответственно [26]. Флаван-3-олы (катехины), доминирующие флаванолы в свежем чайном листе, в основном включают (-)-эпигаллокатехин галлат

(EGCG), (-)-эпикатехин галлат (ECG), (-)-эпигаллокатехин (EGC), (-)-эпикатехин (EC), (+)-галлокатехин (GC) и (+)-катехин (C) [26]. Преобладающими же формами флавонолов в свежем чайном листе являются гликозиды кверцетина, кемпферола и мирицетина [13]. Биосинтез флавоноидов модулируется эндогенными гормонами, факторами транскрипции и сигнальными путями в ответ на различные стимулы (свет, температура, атака патогенов, гормоны) [3, 27].

В настоящем исследовании в листьях чая эталонного сорта Колхида, районированного на Черноморском побережье агломерации Сочи, были идентифицированы все изучаемые метаболиты, при этом их количество существенно различалось в зависимости от обеспеченности почв цинком и возраста листа. На рисунке 1 показан состав и содержание основных флаван-3-олов в листьях чая: EGCG, EGC, ECG, EC, C и GC. Общее содержание катехинов в разных частях трехлистной флешы чайного растения варьировало в диапазоне 170–250 мг/г (см. рисунок 1), что в целом было выше параметров, полученных в других регионах мира [28].

А

Б

Рисунок 1 – Состав и содержание флаван-3-олов (катехинов) в листьях чая: А) простые катехины; Б) галлированные катехины

Преобладающей формой катехинов являлись галлированные, которые превосходили содержание простых в 5–25 раз (в зависимости от степени зрелости листа), что отмечали и другие исследователи [12, 13]. При этом, максимальное их количество и соотношение с простыми катехинами было характерно для первого листа и почки (рисунки 1, 2). Среди выделенных шести катехинов EGCG являлся преобладающим. Галловая кислота (прекурсор галлированных катехинов) также концентрировалась в почке побега, коррелируя с содержанием галлированных катехинов. В целом прослеживалась четко выраженная закономерность снижения содержания галлированных катехинов при увеличении свободных катехинов от более молодых листьев к более зрелым листьям ($r = -0,74$).

А

Б

Рисунок 2 – Расчетные показатели, отражающие обобщенный состав флаван-3-олов и их конфигурацию в листьях чая: А) содержание различных изомеров; Б) соотношения различных форм и конфигураций

Исследователи доказали, что такая дифференциация катехинов в листьях чая связана с обратной корреляцией в них процессов активности фотосинтеза и биосинтеза флавоноидов: то есть фиксация углерода и активность фотосинтеза

повышались со зрелостью листа, тогда как способность к биосинтезу флавоноидов ослабевала [13, 15, 29]. При этом встречались работы, в которых были отличия от установленного профиля, обусловленные спецификой сортов, периодом отбора флешей, степенью зрелости листа [12].

При сравнении катехинового профиля листьев чая в разных вариантах опыта (контроль и вариант с высокой обеспеченностью почв цинком) отмечена тенденция увеличения содержания и накопления галлированных катехинов (а также соотношения ГК/ПК) в более молодых частях побега в контроле (см. рисунки 1, 2), что может усиливать терпкость чайного листа. Известно, что активизация биосинтеза флаван-3-олов у чайного растения является системной адаптацией к стрессовым условиям [4, 13]. Учитывая это, можно предположить, что растения контрольного варианта испытывали больший стресс в данных экологических условиях. На фоне же более высокой обеспеченности цинком (опытный вариант) устойчивость растений чая была выше (как было показано нами ранее [20, 21]), что сохраняло биосинтез катехинов на прежнем уровне.

Если оценивать состав флаван-3-олов (катехинов) с позиции соотношения различных изомеров (их конфигурации), то нужно отметить, что в составе катехинов преобладала *цис*-конфигурация над *транс*-конфигурацией (в 10–15 раз в зависимости от стадии развития листа) (см. рисунок 2), что согласуется с другими исследованиями [12].

Преобладание *цис*-катехинов (EGCg, EGC и ECg) является важным маркером высокого качества зеленого чая [12, 29]. При этом как *транс*-, так и *цис*- катехины снижались от более молодых листьев к более зрелым, а их соотношение возрастало (см. рисунок 2). Хотя в литературе есть данные [13], что с увеличением зрелости концентрация *цис*-катехинов значительно снижалась, тогда как *транс*-катехинов оставалась стабильной. В целом соотношение этих форм катехинов для изученных вариантов опыта было соизмеримо. На сегодняшний день нет четкой ясности о связи качества чая с содержанием конкретных катехинов, но многие исследователи указывают на то, что высококачественные зеленые чаи показали более высокие уровни кофеина, теанина, EGCg и ECg и более низкие уровни EGC и EC по сравнению с чаями низкого качества [26]. Есть мнение [4], что высокие EGCg и EGC и низкие уровни C и GCg являются ключевыми факторами, определяющими потенциал антиоксидантной активности зеленого чая. В другой работе [29] показана положительная корреляция антиоксидантной активности с общими катехинами, *цис*-катехинами и отношением *цис/транс*-катехинов, но отрицательная – с *транс*-катехинами. Однако все полученные данные свидетельствуют о более высокой антиоксидантной активности молодых частей чайного побега в сравнении с более зрелыми листьями.

В чайных листьях было идентифицировано пять флавонолгликозидов: рутин (глюкозид кверцетина), кверцетин-3-О-глюкозид, кверцетин-3-О-рамнозид, кемпферол-3-О-рутинозид, кемпферол-3-О-глюкозид (рисунок 3). Их содержание по сравнению с флаван-3-олами, как правило, на несколько порядков ниже, при этом флавонолы, включая производные гликозида, вносят значительный вклад в вяжущий и горький вкус чайного настоя из-за их чрезвычайно низких порогов, а также из-за усиления горечи кофеина [28, 30]. Содержание этих компонентов в листьях чая сорта Колхида было выше значений, приведенных для зеленого чая Кении [31], где содержание кверцетина, кемпферола, мирицитина и их суммы варьировало в пределах 1,25–1,83 мг/г и 1,28–1,72 мг/г соответственно и было сравнимо с результатами, полученными для чая Шри-Ланки [32]. Следует отметить, что в чайных листьях преобладали гликозиды кверцетина (включая рутин) над гликозидами кемпферола. На фоне более высокой обеспеченности растений цинком, содержание

флавонолов в листьях чая разной степени зрелости было ниже контроля по аналогии с накоплением флаван-3-олов. Самое низкое содержание флавонолгликозидов было отмечено в почке, а самое высокое количество флавонолов находилось в первом и втором листе чайного побега, что согласуется с данными [13, 29].

Рисунок 3 – Состав флавонолов в листьях чая сорта Колхида

В чайном растении метаболизм аминокислот не только играет центральную роль в азотном обмене, но и заметно влияет на вкус чая, особенно это касается теанина. Теанин обычно достигает 1–4 % сухой массы в молодых почках и листьях, в расчете на 60–70 % от общего количества свободных аминокислот, является основным фактором, определяющим высокое качество зеленого чая (свежесть и вкус) [1]. Кроме того, биомедицинские исследования доказали высокую биологическую активность теанина, в частности, антагонизм с кофеином, улучшение сна и когнитивных функций, интоксикационную, противораковую и антидепрессивную активности, а также психоэмоциональное воздействие [5, 33]. Содержание теанина в растениях чая значительно варьируется в разных тканях, что связано с регуляцией экспрессии генов, связанных с ассимиляцией, транспортом и деградацией белка [34, 35]. Известно, что концентрации теанина, значительно выше в растениях чая, хорошо обеспеченных азотом, и расценивается, как стратегия детоксикации избыточного NH_4^+ [35, 16]. По нашим данным, содержание теанина в разных частях трехлистной флешки сорта Колхида варьировало в пределах от 1,5 до 5,0 мг/г (рисунок 4). В контрольном варианте максимальное количество этого соединения было отмечено в почке трехлистной флешки, а более зрелые листья содержали его в два и более раз меньше, что отмечали и другие исследователи и связывали это с увеличением степени ферментативного гидролиза [15, 11]. На фоне высокой обеспеченности почв цинком выявлено максимальное содержание теанина как в почке, так и в более зрелом третьем листе. При этом его уровень содержания в третьем и первом листе превосходил растения контрольного варианта почти в 1,5 и 2,0 раза соответственно.

Рисунок 4 – Содержание теанина в листьях чая сорта Колхида

Из числа изученных алкалоидов (теобромин, теофиллин, кофеин) доминирующим как по накоплению в чайном растении, так и по фармакологическому действию является кофеин, образование которого связывают с адаптивностью чайного растения [3, 36]. Кофеин придает терпкость чайному настою, существенно влияет на его крепость, его содержание характеризует активность физиологических процессов в растениях, в частности окислительно-восстановительных и ферментативных реакций белкового обмена [36, 37]. Содержание кофеина в среднем составляет 30 мг/г сухой массы чайного листа и в зависимости от ряда факторов (условий среды, генетических и географических факторов) варьирует в пределах от 15 до 45 мг/г [36, 38]. Содержание кофеина в листьях чая сорта Колхида варьировало от 25 до 43 мг/г, накопление этого соединения закономерно (в соответствии с возрастом) снижалось от почки к третьему листу (рисунок 5). Теобромина в чайном листе было на порядок меньше кофеина, при этом закономерность распределения была аналогичной, что согласуется с данными [15]. Влияние цинковых удобрений на образование и накопление этих соединений не проявилось.

Рисунок 5 – Содержание метилксантинов в листьях чая сорта Колхида

В целом, выявленная трансформация метаболического профиля чайных листьев на фоне высокой обеспеченности почв и растений цинком более наглядно проявляется при расчёте соотношений между различными метаболитами (рисунок 6).

Рисунок 6 – Соотношение содержания изученных метаболитов (в условных единицах) в листьях чайного растения

Так, чётко прослеживается увеличение доли кофеина и катехинов в чайном листе контрольного варианта, которые, по-видимому, будут усиливать горечь и терпкость напитка. При этом увеличение доли теанина при снижении флавоноидов в листьях чая в варианте с высокой обеспеченностью почв цинком будет обеспечивать более мягкий вкус напитка, изготовленного из данного сырья.

Выводы

В целом в чайных листьях было идентифицировано 18 метаболитов, которые делились на две группы: уменьшающиеся (теанин, кофеин, галлированные катехины, флавонолы) или увеличивающиеся (простые катехины) с созреванием. Более молодые части побега (почка, первый лист) характеризовались максимальным накоплением группы активных антиоксидантов (галлированные катехины, гликозиды кверцетина и кемферола), адаптогенов (кофеин, теобромин), а также теанина. Прослеживалась четко выраженная закономерность увеличения содержания свободных катехинов при снижении содержания галлированных катехинов от более молодых листьев к более зрелым ($r = -0,74$, при $p \leq 0,05$). При выращивании чайного растения на фоне высокой обеспеченности почв цинком, достигнутой путем внесения в почву сульфата цинка в дозе 4,3 кг/га в течение 15 лет, меняется содержание базовых органических компонентов в чайном листе (теанин, катехины), определяющих вкусовые и лечебно-профилактические свойства напитка. Наиболее значимые изменения касаются образования и накопления теанина, который увеличивается в листьях чая от 1,5 до 2,0 раз (в зависимости от возраста листа), что может изменять вкусовые характеристики напитка (более мягкий вкус) и усиливать его успокаивающий эффект. Также на фоне более высокой обеспеченности растений цинком снижается содержание в листьях флаван-3-олов и флавонолов, определяющих терпкость и горечь напитка соответственно. То есть действие цинка можно рассматривать как пусковой механизм в регулировании моделей синтеза изученных вторичных метаболитов в чае, что позволяет использовать его для расширения их композиций в готовой продукции.

Литература

1. Vuong Q. V., Bowyer M. C., Roach P. D. L-Theanine: properties, synthesis and isolation from tea // Journal of the Science of Food and Agriculture. 2011. Vol. 91(11). P. 1931–1939. DOI: 10.1002/jsfa.4373.
2. Zhao J., Li P., Xia T., Wan X. Exploring plant metabolic genomics: chemical diversity, metabolic complexity in the biosynthesis and transport of specialized metabolites with the tea plant as a model // Crit. Rev. Biotechnol. 2020. Vol. 40(5). P. 667–688. DOI: 10.1080/07388551.2020.1752617.
3. Zeng L., Zhou X., Liao Y., Yang Z. Roles of specialized metabolites in biological function and environmental adaptability of tea plant (*Camellia sinensis* L.) as a metabolite studying model // Journal of Advanced Research. 2021. Vol. 34. P. 159–171. DOI: 10.1016/j.jare.2020.11.004.
4. Lee L. S., Kim S. H., Kim Y. B., Kim Y. C. Quantitative analysis of major constituents in green tea with different plucking periods and their antioxidant activity // Molecules. 2014. Vol. 19(7). P. 9173–9186. DOI: 10.3390/molecules19079173.
5. Zhao W., Li Y., Ma W., Ge Y., Huang Y. A study on quality components and sleep-promoting effects of GABA black tea // Food & Function. 2015. Vol. 6(10). P. 3393–3398. DOI: 10.1039/C5FO00265F.
6. Jeszka-Skowron M., Krawczyk M., Zgoła-Grześkowiak A. Determination of antioxidant activity, rutin, quercetin, phenolic acids and trace elements in tea infusions: influence of citric acid addition on extraction of metals // Journal of Food Composition and Analysis. 2015. Vol. 40. P. 70–77. DOI: 10.1016/j.jfca.2014.12.015.
7. Yan Z., Zhong Y., Duan Y., Chen Q., Li F. Antioxidant mechanism of tea polyphenols and its impact on health benefits // Animal Nutrition. 2020. Vol. 6(2). P. 115–123. DOI: 10.1016/j.aninu.2020.01.001.
8. Притула З. В., Великий А. В., Малюкова Л. С. Влияние мезо- и микроудобрений на качество чайного сырья в условиях Черноморского побережья России // Плодоводство и ягодоводство России: сборник научных работ ВСТИСП. 2014. Т. 38. Вып. 2. С. 52–58.
9. Yang T., Li H., Hu X., Li J., Hu J., Liu R., Deng Z.Y. Effects of fertilizing with N, P, Se and Zn on regulating the element and functional component contents and antioxidant activity of tea leaves planted in red soil // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2014. Vol. 62(17). P. 3823–3830. DOI: 10.1021/jf5004286.
10. Kumar R., Singh A.K., Bisen J.S., Choubey M., Singh M., Bera B. Influence of foliar application of micronutrients on physiological characteristics and yield of Darjeeling tea (*Camellia sinensis* L.) // Proceedings 3rd International Conference of Agriculture and Horticulture. Hyderabad, India. 2014. P. 64.
11. Janet T. C., John W. K., Thomas K., Kelvin M. O., Francis W. N. Effect of seasons on theanine levels in different Kenyan commercially released tea cultivars and its variation in different parts of the tea shoot // Food and Nutrition Sciences. 2015. Vol. 6. P. 1450–1459. DOI: 10.4236/fns.2015.615149.
12. Zhang L. Q., Wei K., Cheng H., Wang L.Y., Zhang C. C. Accumulation of catechins and expression of catechin synthetic genes in *Camellia sinensis* at different developmental stages // Botanical Studies. 2016. Vol. 57. Art. No. 31. DOI: 10.1186/s40529-016-0143-9.
13. Wu L. Y., Fang Z. T., Lin J. K., Sun Y., Du Z. Z., Guo Y. L., Liu J. H., Liang Y. R., Ye J. H. Complementary iTRAQ proteomic and transcriptomic analyses of leaves in tea plant (*Camellia sinensis* L.) with different maturity and regulatory network of flavonoid biosynthesis // Journal of Proteome Research. 2019. Vol. 18(1). P. 252–264. DOI: 10.1021/acs.jproteome.8b00578.
14. Zhou R. Q., Li X. L., He Y., Jin J. J. Determination of catechins and caffeine content in tea (*Camellia sinensis* L.) leaves at different positions by Fourier-transform infrared spectroscopy // Transactions of the ASABE. 2018. Vol. 61(4). P. 1221–1230. DOI: 10.13031/trans.12515.
15. Xu C., Liang L., Li Y., Yang T., Fan Y., Mao X., Wang Y. Studies of quality development and major chemical composition of green tea processed from tea with different shoot maturity // LWT – Food Science and Technology. 2021. Vol. 142. Art. No. 111055. DOI: 10.1016/j.lwt.2021.111055.
16. Малюкова Л. С., Великий А. В. Регуляторное действие азота на образование и накопление вторичных метаболитов у разных генотипов *Camellia sinensis* (L.) // Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение. 2024. № 79 (1). С. 61–69 DOI: 10.55959/MSU0137-0944-17-2024-79-1-61-69.
17. Broadley M., Brown P., Cakmak I., Rengel Z., Zhao F. Function of nutrients: micronutrients // In book: Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants // Ed. by Marschner P. UK: Academic Press, 2012. 191–248. DOI: 10.1016/B978-0-12-384905-2.00007-8.
18. Малюкова Л. С. Оптимизация плодородия бурых лесных почв и применения минеральных удобрений при выращивании чая в России. Дисс. ... докт. биол. наук. Сочи: ВНИИЦиСК, 2014. 343 с.
19. Малюкова Л. С., Козлова Н. В., Великий А. В. Влияние мезо- и микроудобрений на урожай чайного листа и плодородие бурых лесных кислых почв чайных плантаций Черноморского побережья России // Проблемы агрохимии и экологии. 2012. № 1. С. 18–21.

20. Великий А. В. Влияние микроудобрений (В, ZN) на функциональное состояние фотосинтетического аппарата растений чая по параметрам медленной индукции флуоресценции хлорофилла в условиях субтропиков России // Плодоводство и ягодоводство России. 2017. № 51. С. 241–247.
21. Притула З. В., Малюкова Л. С., Великий А. В. Влияние корневого применения микроэлементов (В, Zn) на состояние пигментного комплекса листьев чая (*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze) // Новые технологии. 2018. № 2. С. 128–136.
22. Ramdani D., Chaudhry A.S., Seal C.J. Alkaloid and polyphenol analysis by HPLC in green and black tea powders and their potential use as additives in ruminant diets // AIP Conf. Proc. The 1st international conference and exhibition on powder technology Indonesia (ICePTi). Jatinangor, Indonesia. 2018. Vol. 1927(1). Art. No. 030008. DOI: 10.1063/1.5021201.
23. Han Z., Rana M. M., Liu G., Gao M., Li D., Wu F., Li X.-B., Wan X.-C., Wei S. Green tea flavour determinants and their changes over manufacturing processes // Food Chemistry. 2016. Vol. 212. P. 739–748. DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.06.049.
24. Wen B., Ren S., Zhang Y., Duan Y., Shen J., Zhu X., Wang Y., Ma Y., Zou Z., Fang Z. Effects of geographic locations and topographical factors on secondary metabolites distribution in green tea at a regional scale // Food Control. 2020. Vol. 110. Art. No. 106979. DOI: 10.1016/j.foodcont.2019.106979.
25. Ravindranath N. H., Ravindranath M. H. Green tea catechins suppress NF-κ B-mediated inflammatory responses: relevance to nutritional management of inflammation // Br. J. Nutr. 2011. Vol. 105. P. 1715–1717. DOI: 10.1017/S0007114510005611.
26. Mamati G. E., Liang Y. R., Lu J. L. Expression of basic genes involved in tea polyphenol synthesis in relation to accumulation of catechins and total tea polyphenols // J. Sci. Food Agric. 2006. Vol. 86. P. 459–464. DOI: 10.1002/jsfa.2368.
27. Wang L., Ruan Y. Regulation of cell division and expansion by sugar and auxin Signaling // Front. Plant Sci. 2013. Vol. 4. Art. No. 163. DOI: 10.3389/fpls.2013.00163.
28. Fang Z. T., Yang W. T., Li C. Y., Li D., Dong J. J., Zhao D., Xu H.-R., Ye J.-H., Zheng X.-Q., Liang Y.-R., Lu J. L. Accumulation pattern of catechins and flavonol glycosides in different varieties and cultivars of tea plant in China // Journal of Food Composition and Analysis. 2021. Vol. 97. Art. No. 103772. DOI: 10.1016/j.jfca.2020.103772.
29. Li Q., Li J., Liu S., Huang J., Lin H., Wang K., Cheng X., Liu Z. A comparative proteomic analysis of the buds and the young expanding leaves of the tea plant (*Camellia sinensis* L.) // Int. J. Mol. Sci. 2015. Vol. 16. P. 14007–14038. DOI: 10.3390/ijms160614007.
30. Scharbert S., Hofmann T. Molecular definition of black tea taste by means of quantitative studies, taste reconstitution, and omission experiments // J. Agric. Food Chem. 2005. Vol. 53. P. 5377–5384. DOI: 10.1021/jf050294d.
31. Kingori S., Ochanda S., Koech R. Variation in levels of flavonols myricetin, quercetin and kaempferol – in Kenyan tea (*Camellia sinensis* L.) with processed tea types and geographic location // Open Journal of Applied Sciences. 2021. Vol. 11. P. 736–749. DOI: 10.4236/ojapps.2021.116054.
32. Nimal Punyasiri P. A., Jeganathan B., Dananjaya Kottawa-Arachchi J., Ranatunga M. A. B., Abeysinghe I. S. B., Kumudini Gunasekare M. T., Ratnayake Bandara B. M. Genotypic variation in biochemical compounds of the Sri Lankan Tea (*Camellia sinensis* L.) accessions and their relationships to quality and biotic stresses // The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 2017. Vol. 92. P. 502–512. DOI: 10.1080/14620316.2017.1289070.
33. Gilbert N. The science of tea’s mood-altering magic // Nature. 2019. Vol. 566. P. S8–S9. DOI: 10.1038/d41586-019-00398-1.
34. Deng W. W., Ogita S., Ashihara H. Ethylamine content and theanine biosynthesis in different organs of *Camellia sinensis* seedling // Z. Naturforsch. C: J. Biosci. 2009. Vol. 64. P. 387–390. DOI: 10.1515/znc-2009-5-614.
35. Huang H., Yao Q., Xia E., Gao L. Metabolomics and transcriptomics analyses reveal nitrogen influences on the accumulation of flavonoids and amino acids in young shoots of tea plant (*Camellia sinensis* L.) associated with tea flavor // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2018. Vol. 66(37). P. 9828–9838. DOI: 10.1021/acs.jafc.8b01995.
36. Mohanpuria P., Kumar V., Yadav S. K. Tea caffeine: metabolism, functions, and reduction strategies // Food Science and Biotechnology. 2010. Vol. 19. P. 275–287. DOI: 10.1007/s10068-010-0041-y.
37. Gong A.-D., Lian S.-B., Wu N.-N., Zhou Y.-J., Zhao S.-Q., Zhang L.-M., Cheng L., Yuan H.-Y. Integrated transcriptomics and metabolomics analysis of catechins, caffeine and theanine biosynthesis in tea plant (*Camellia sinensis*) over the course of seasons // BMC Plant Biology. 2020. Vol. 20 (1). Art. No. 294. DOI: 10.1186/s12870-020-02443-y.
38. Притула З. В., Бехтерев В. Н., Малюкова Л. С. Влияние мезоудобрений (Ca, Mg) на содержание кофеина в чайном растении в условиях влажных субтропиков России // Субтропическое и декоративное садоводство. 2015. № 54. С. 185–192.

References

1. Vuong Q. V., Bowyer M. C., Roach P. D. L-Theanine: properties, synthesis and isolation from tea // Journal of the Science of Food and Agriculture. 2011. Vol. 91(11). P. 1931–1939. DOI: 10.1002/jsfa.4373.
2. Zhao J., Li P., Xia T., Wan X. Exploring plant metabolic genomics: chemical diversity, metabolic complexity in the biosynthesis and transport of specialized metabolites with the tea plant as a model // Crit. Rev. Biotechnol. 2020. Vol. 40(5). P. 667–688. DOI: 10.1080/07388551.2020.1752617.
3. Zeng L., Zhou X., Liao Y., Yang Z. Roles of specialized metabolites in biological function and environmental adaptability of tea plant (*Camellia sinensis* L.) as a metabolite studying model // Journal of Advanced Research. 2021. Vol. 34. P. 159–171. DOI: 10.1016/j.jare.2020.11.004.
4. Lee L. S., Kim S. H., Kim Y. B., Kim Y. C. Quantitative analysis of major constituents in green tea with different plucking periods and their antioxidant activity // Molecules. 2014. Vol. 19(7). P. 9173–9186. DOI: 10.3390/molecules19079173.
5. Zhao W., Li Y., Ma W., Ge Y., Huang Y. A study on quality components and sleep-promoting effects of GABA black tea // Food & Function. 2015. Vol. 6(10). P. 3393–3398. DOI: 10.1039/C5FO00265F.
6. Jeszka-Skowron M., Krawczyk M., Zgoła-Grześkowiak A. Determination of antioxidant activity, rutin, quercetin, phenolic acids and trace elements in tea infusions: influence of citric acid addition on extraction of metals // Journal of Food Composition and Analysis. 2015. Vol. 40. P. 70–77. DOI: 10.1016/j.jfca.2014.12.015.
7. Yan Z., Zhong Y., Duan Y., Chen Q., Li F. Antioxidant mechanism of tea polyphenols and its impact on health benefits // Animal Nutrition. 2020. Vol. 6(2). P. 115–123. DOI: 10.1016/j.aninu.2020.01.001.
8. Pritula Z. V., Velikiy A. V., Malyukova L. S. Influence of meso- and microfertilizers on the quality of tea raw materials in the conditions of the Black Sea coast of Russia // Pomiculture and Small Fruits Culture in Russia. 2014. Vol. 38. Iss. 2. P. 52–58.
9. Yang T., Li H., Hu X., Li J., Hu J., Liu R., Deng Z.Y. Effects of fertilizing with N, P, Se and Zn on regulating the element and functional component contents and antioxidant activity of tea leaves planted in red soil // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2014. Vol. 62(17). P. 3823–3830. DOI: 10.1021/jf5004286.
10. Kumar R., Singh A.K., Bisen J.S., Choubey M., Singh M., Bera B. Influence of foliar application of micronutrients on physiological characteristics and yield of Darjeeling tea (*Camellia sinensis* L.) // Proceedings 3rd International Conference of Agriculture and Horticulture. Hyderabad, India. 2014. P. 64.
11. Janet T. C., John W. K., Thomas K., Kelvin M. O., Francis W. N. Effect of seasons on theanine levels in different Kenyan commercially released tea cultivars and its variation in different parts of the tea shoot // Food and Nutrition Sciences. 2015. Vol. 6. P. 1450–1459. DOI: 10.4236/fns.2015.615149.
12. Zhang L. Q., Wei K., Cheng H., Wang L.Y., Zhang C. C. Accumulation of catechins and expression of catechin synthetic genes in *Camellia sinensis* at different developmental stages // Botanical Studies. 2016. Vol. 57. Art. No. 31. DOI: 10.1186/s40529-016-0143-9.
13. Wu L. Y., Fang Z. T., Lin J. K., Sun Y., Du Z. Z., Guo Y. L., Liu J. H., Liang Y. R., Ye J. H. Complementary iTRAQ proteomic and transcriptomic analyses of leaves in tea plant (*Camellia sinensis* L.) with different maturity and regulatory network of flavonoid biosynthesis // Journal of Proteome Research. 2019. Vol. 18(1). P. 252–264. DOI: 10.1021/acs.jproteome.8b00578.
14. Zhou R. Q., Li X. L., He Y., Jin J. J. Determination of catechins and caffeine content in tea (*Camellia sinensis* L.) leaves at different positions by Fourier-transform infrared spectroscopy // Transactions of the ASABE. 2018. Vol. 61(4). P. 1221–1230. DOI: 10.13031/trans.12515.
15. Xu C., Liang L., Li Y., Yang T., Fan Y., Mao X., Wang Y. Studies of quality development and major chemical composition of green tea processed from tea with different shoot maturity // LWT – Food Science and Technology. 2021. Vol. 142. Art. No. 111055. DOI: 10.1016/j.lwt.2021.111055.
16. Malyukova L. S., Velikiy A. V. Regulatory effect of nitrogen on the formation and accumulation of secondary metabolites in different genotypes of *Camellia sinensis* (L.) Kuntze // Lomonosov Soil Science Journal. 2024. No. 79 (1). P. 61–69. DOI: 10.55959/MSU0137-0944-17-2024-79-1-61-69.
17. Broadley M., Brown P., Cakmak I., Rengel Z., Zhao F. Function of nutrients: micronutrients // In book: Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants // Ed. by Marschner P. UK: Academic Press, 2012. 191–248. DOI: 10.1016/B978-0-12-384905-2.00007-8.
18. Malyukova L.S. Optimization of fertility of brown forest soils and application of mineral fertilizers in tea cultivation in Russia. Thesis ... Dr. Sc. (Biol.). Sochi: All-Russian Scientific and Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops, 2014. 343 p.
19. Malyukova L. S., Kozlova N. V., Velikiy A. V. Effect of meso- and microfertilizers on the tea leaves yield and the acid brown forest soils fertility on tea plantations at the Black Sea coast of Russia // Agrochemistry and Ecology Problems. 2012. No. 1. P. 18–21.
20. Velikiy A.V. Influence of micronutrients (B, ZN) on the functional state of the photosynthetic apparatus of plants of tea in the parameters of slow induction of chlorophyll fluorescence in the conditions of

on the black sea coast of subtropics of Russia // Pomiculture and Small Fruits Culture in Russia. 2017. No. 51. P. 241–247.

21. Pritula Z. V., Malyukova L. S., Velikiy A. V. Influence of root application of microelements (B, Zn) on the state of the pigmental complex of tea leaves (*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze) // New technologies. 2018. No. 2. P. 128–136.

22. Ramdani D., Chaudhry A.S., Seal C.J. Alkaloid and polyphenol analysis by HPLC in green and black tea powders and their potential use as additives in ruminant diets // AIP Conf. Proc. The 1st international conference and exhibition on powder technology Indonesia (ICePTi). 2018. Vol. 1927(1). Art. No. 030008. DOI: 10.1063/1.5021201.

23. Han Z., Rana M. M., Liu G., Gao M., Li D., Wu F., Li X-B., Wan X-C., Wei S. Green tea flavour determinants and their changes over manufacturing processes // Food Chemistry. 2016. Vol. 212. P. 739–748. DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.06.049.

24. Wen B., Ren S., Zhang Y., Duan Y., Shen J., Zhu X., Wang Y., Ma Y., Zou Z., Fang Z. Effects of geographic locations and topographical factors on secondary metabolites distribution in green tea at a regional scale // Food Control. 2020. Vol. 110. Art. No. 106979. DOI: 10.1016/j.foodcont.2019.106979.

25. Ravindranath N. H., Ravindranath M. H. Green tea catechins suppress NF-κB-mediated inflammatory responses: relevance to nutritional management of inflammation // Br. J. Nutr. 2011. Vol. 105. P. 1715–1717. DOI: 10.1017/S0007114510005611.

26. Mamati G. E., Liang Y. R., Lu J. L. Expression of basic genes involved in tea polyphenol synthesis in relation to accumulation of catechins and total tea polyphenols // J. Sci. Food Agric. 2006. Vol. 86. P. 459–464. DOI: 10.1002/jsfa.2368.

27. Wang L., Ruan Y. Regulation of cell division and expansion by sugar and auxin signaling // Front. Plant Sci. 2013. Vol. 4. Art. No. 163. DOI: 10.3389/fpls.2013.00163.

28. Fang Z. T., Yang W. T., Li C. Y., Li D., Dong J. J., Zhao D., Xu H.-R., Ye J.-H., Zheng X.-Q., Liang Y.-R., Lu J. L. Accumulation pattern of catechins and flavonol glycosides in different varieties and cultivars of tea plant in China // Journal of Food Composition and Analysis. 2021. Vol. 97. Art. No. 103772. DOI: 10.1016/j.jfca.2020.103772.

29. Li Q., Li J., Liu S., Huang J., Lin H., Wang K., Cheng X., Liu Z. A comparative proteomic analysis of the buds and the young expanding leaves of the tea plant (*Camellia sinensis* L.) // Int. J. Mol. Sci. 2015. Vol. 16. P. 14007–14038. DOI: 10.3390/ijms160614007.

30. Scharbert S., Hofmann T. Molecular definition of black tea taste by means of quantitative studies, taste reconstitution, and omission experiments // J. Agric. Food Chem. 2005. Vol. 53. P. 5377–5384. DOI: 10.1021/jf050294d.

31. Kingori S., Ochanda S., Koech R. Variation in levels of flavonols myricetin, quercetin and kaempferol – in Kenyan tea (*Camellia sinensis* L.) with processed tea types and geographic location // Open Journal of Applied Sciences. 2021. Vol. 11. P. 736–749. DOI: 10.4236/ojapps.2021.116054.

32. Nimal Punyasiri P. A., Jeganathan B., Dananjaya Kottawa-Arachchi J., Ranatunga M. A. B., Abeysinghe I. S. B., Kumudini Gunasekare M. T., Ratnayake Bandara B. M. Genotypic variation in biochemical compounds of the Sri Lankan tea (*Camellia sinensis* L.) accessions and their relationships to quality and biotic stresses // The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 2017. Vol. 92. P. 502–512. DOI: 10.1080/14620316.2017.1289070.

33. Gilbert N. The science of tea's mood-altering magic // Nature. 2019. Vol. 566. P. S8–S9. DOI: 10.1038/d41586-019-00398-1.

34. Deng W. W., Ogita S., Ashihara H. Ethylamine content and theanine biosynthesis in different organs of *Camellia sinensis* seedling // Z Naturforsch C J Biosci. 2009. Vol. 64. P. 387–390. DOI: 10.1515/znc-2009-5-614.

35. Huang H., Yao Q., Xia E., Gao L. Metabolomics and transcriptomics analyses reveal nitrogen influences on the accumulation of flavonoids and amino acids in young shoots of tea plant (*Camellia sinensis* L.) associated with tea flavor // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2018. Vol. 66(37). P. 9828–9838. DOI: 10.1021/acs.jafc.8b01995.

36. Mohanpuria P., Kumar V., Yadav S. K. Tea caffeine: metabolism, functions, and reduction strategies // Food Science and Biotechnology. 2010. Vol. 19. P. 275–287. DOI: 10.1007/s10068-010-0041-y.

37. Gong A.-D., Lian S.-B., Wu N.-N., Zhou Y.-J., Zhao S.-Q., Zhang L.-M., Cheng L., Yuan H.-Y. Integrated transcriptomics and metabolomics analysis of catechins, caffeine and theanine biosynthesis in tea plant (*Camellia sinensis*) over the course of seasons // BMC Plant Biology. 2020. Vol. 20 (1). Art. No. 294. DOI: 10.1186/s12870-020-02443-y.

38. Pritula Z. V., Bekhterev V. N., Malyukova L. S. Effect of meso-fertilizers (Ca, Mg) on caffeine content in tea plant in Russian humid subtropics // Subtropical and ornamental horticulture. 2015. No. 54. P. 185–192.

UDC 581.19:58.083:633.72

Malyukova L. S., Zaitsev G. P., Velikiy A. V., Samarina L.S.
**CONTENT OF TARGET METABOLITES IN TEA LEAVES OF THE
'KOLKHIDA' VARIETY GROWN ON ZINC-RICH SOILS**

Summary. *Agricultural technology and provision of soils with biogenic elements, when cultivating tea plants, have a significant impact on the content of basic metabolites that determine the properties of tea in terms of nutritional and medicinal value. The metabolic profile of tea raw materials from Southeast Asia was properly analyzed; however, industrial promising varieties growing in the northernmost subtropics of the world (Sochi Black Sea region) have not been sufficiently studied. The aim of the work was to evaluate the transformation of the profile of an extended group of target metabolites of tea leaves grown on zinc-rich soils. Current research focused on the leaves of the tea variety 'Kolkhida', a standard for the Black Sea coast of the Russian Federation. The content of the target metabolites was determined using high-performance liquid chromatography. In tea leaves, 18 metabolites that determine tea quality were identified. They were divided into two groups: decreasing (theanine, caffeine, gallated catechins, flavonol glycosides) or increasing (simple catechins) in the process of leaf maturation (bud, 1st, 2nd, 3rd leaf of 3-leaf flush). When growing tea plants on zinc-rich soils (after annual 15-year application of zinc sulfate at a dose of 4.3 kg/ha to the surface soil layer), the content of basic organic components: theanine, catechins, flavonols (which determine the taste, as well as therapeutic and prophylactic properties of the tea beverage) in the tea leaf changes. Thus, increased supply of tea plants with Zn led to the decrease in the content of flavonols and gallated catechins, as well as to the decrease in the ratio of gallated catechins to free catechins. In the composition of tea leaf catechins, the cis-configuration (EGCg, EGC and ECg) prevailed over the trans-configuration (C, GC, GCG), which is a marker of high-quality tea raw materials. Quercetin glycosides (including rutin) predominated over kaempferol glycosides; the highest amount of flavonols was found in the 1st and 2nd leaves of the tea shoot. With a higher supply of zinc in the soil, the content of theanine in the leaves of tea variety 'Kolkhida' increased significantly (almost by 1.5 and 2.0 times in the 3rd and 1st leaf, respectively), while the content of caffeine did not change. The presented analysis of changes in the metabolic profile of tea leaves grown on zinc-rich soils actualizes the development of the direction of research on regulating the composition of secondary metabolites of the tea plant based on the use of various types of fertilizers.*

Keywords: *Camellia sinensis L., zinc effects, tea quality, specialized metabolites.*

Малюкова Людмила Степановна, доктор биологических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник лаборатории агрохимии и почвоведения, ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук»; 354002, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28, e-mail: malukovals@mail.ru.

Зайцев Георгий Павлович, кандидат технических наук, заведующий лабораторией аналитических исследований, инновационных и ресурсосберегающих технологий НИЦ «Курчатowski институт» – «Магарач»; 298600, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31; e-mail: gorg-83@mail.ru.

Великий Андрей Васильевич, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник лаборатории агрохимии и почвоведения, ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук»; 354002, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28; e-mail: kriptozoogxon@mail.ru.

Самарина Лидия Сергеевна, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией молекулярно-генетических исследований ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук»; 354002, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28; e-mail: q11111w2006@yandex.ru.

Malyukova Lyudmila Stepanovna, Dr. Sc. (Biol.), Professor of the Russian Academy of Sciences, chief researcher of the Laboratory of agrochemistry and soil science, Federal Research Center “Subtropical Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”; 2/28, Yana Fabritsiusa str., Sochi, Krasnodar Territory, 354002, Russia; e-mail: malukovals@mail.ru.

Zaitsev Georgiy Pavlovich, Cand. Sc. (Techn.), head of the Laboratory of analytical research, innovative and resource-saving technologies, National Research Center “Kurchatov Institute” – “Magarach”; 31, Kirov str., Yalta, Republic of Crimea, 298600, Russia; e-mail: gorg-83@mail.ru.

Velikiy Andrey Vasilievich, Cand. Sc. (Agr.), researcher of the Laboratory of agrochemistry and soil science, Federal Research Center “Subtropical Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”; 2/28, Yana Fabritsiusa str., Sochi, Krasnodar Territory, 354002, Russia; e-mail: kriptozoorxon@mail.ru.

Samarina Lidiya Sergeevna, Cand. Sc. (Biol.), head of the Laboratory of molecular genetic research, Federal Research Center “Subtropical Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”; 2/28, Yana Fabritsiusa str., Sochi, Krasnodar Territory, 354002, Russia; e-mail: q1111w2006@yandex.ru.

Публикация подготовлена в рамках реализации государственного задания ФИЦ СЦ РАН FGRW-2024-0001, № госрегистрации 124022000098-6.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 29.07.2025.

Дата принятия к печати – 01.09.2025.